

Questionario ecomusei: patrimonio immateriale e digitalizzazione

Nel contesto delle trasformazioni che interessano i musei territoriali, con particolare riferimento agli ecomusei, è stato realizzato un questionario volto a raccogliere informazioni aggiornate sulle pratiche di tutela, valorizzazione e trasmissione del **patrimonio culturale immateriale**, con un focus specifico sull'**integrazione delle tecnologie digitali**.

Il questionario prende spunto da una riflessione critica sul ruolo attuale degli ecomusei, emersa a partire dall'analisi contenuta nel contributo *"Nel panorama contemporaneo. Ecomusei, digitalizzazione patrimonio immateriale"*, che evidenzia le sfide e le potenzialità legate alla salvaguardia delle tradizioni orali, dei saperi locali e delle pratiche comunitarie in un'epoca segnata dalla transizione tecnologica.

Obiettivi principali del questionario:

- Mappare le missioni e le aree tematiche trattate dagli ecomusei;
- Rilevare le modalità attraverso cui viene attivata la partecipazione comunitaria;
- Esplorare l'uso e la percezione delle tecnologie digitali in relazione al patrimonio immateriale;
- Individuare bisogni, criticità e prospettive future.

Il questionario è concepito come **strumento conoscitivo e dialogico**. I dati raccolti potranno contribuire a una migliore comprensione delle dinamiche attuali del sistema ecomuseale e supportare la definizione di **strategie culturali condivise**, orientate all'innovazione e alla sostenibilità.

Ringraziando per il sostegno e la partecipazione alla ricerca,

Cordialmente,

Dott. Mauro De Bari

mauro.debari@uniba.it

* **Indica una domanda obbligatoria**

Identità dell'Ecomuseo

1. Nome dell'ecomuseo: *

2. Anno di fondazione *

3. Regione e Comune di appartenenza *

4. Breve descrizione della missione dell'ecomuseo *

5. Quali sono i principali ambiti di patrimonio immateriale trattati? (seleziona tutto ciò che è rilevante)

Seleziona tutte le voci applicabili.

- Tradizioni orali e forme espressive
- Arti dello spettacolo
- Pratiche sociali, rituali e feste
- Conoscenze e pratiche relative alla natura e all'universo
- Artigianato tradizionale
- Altro: _____

Partecipazione comunitaria

6. In che modo la comunità locale partecipa alla vita dell'ecomuseo? (seleziona tutto ciò che è rilevante)

Contrassegna solo un ovale.

- Consigli o assemblee di gestione
- Attività educative/laboratori
- Raccolta di testimonianze/memorie
- Eventi e feste

7. Quali fasce della popolazione locale sono maggiormente coinvolte? (seleziona tutto ciò che è rilevante)

Seleziona tutte le voci applicabili.

- Anziani
- Giovani/studenti
- Famiglie
- Comunità migranti
- Altro: _____

Digitalizzazione e tecnologie

8. 1. Avete attivato progetti di digitalizzazione del patrimonio immateriale? *

Contrassegna solo un ovale.

- Sì
- No *Passa alla domanda 14.*

9. Se sì, quali strumenti utilizzate? (seleziona tutto ciò che è rilevante)

Seleziona tutte le voci applicabili.

- Archivio digitale
- Tour virtuali
- Digital storytelling
- Realtà aumentata / virtuale
- App mobili
- Piattaforme social / contenuti partecipativi
- Altro: _____

10. I contenuti digitali sono: (scegli una o più opzioni)

Seleziona tutte le voci applicabili.

- Prodotto interno (staff/volontari)
- Co-creati con la comunità
- Affidati a professionisti esterni
- Altro: _____

11. Quali obiettivi vi ponete con l'uso del digitale? (seleziona tutto ciò che è rilevante)

Seleziona tutte le voci applicabili.

- Conservazione della memoria
- Maggiore accessibilità
- Educazione/formazione
- Attrattività per nuovi pubblici Opzione 4
- Internazionalizzazione
- Altro: _____

12. Quali criticità riscontrate nella digitalizzazione? (seleziona tutto ciò che è rilevante)

Seleziona tutte le voci applicabili.

- Mancanza di competenze
- Costi elevati
- Scarsa partecipazione della comunità
- Tecnologie inadeguate
- Perdita del "radicamento territoriale"
- Altro: _____

13. Come giudicate l'impatto del digitale sul vostro patrimonio immateriale? (Positivo / Neutro / Negativo)

Prospettive e bisogni

14. Su quali aspetti ritenete necessario un supporto esterno per il futuro? (seleziona tutto ciò che è rilevante)

Contrassegna solo un ovale.

- Formazione digitale per lo staff
- Finanziamenti mirati alla digitalizzazione
- Rete di scambio con altri ecomusei
- Strumenti per coinvolgere le nuove generazioni
- Consulenze per l'integrazione del digitale in modo sostenibile
- Altro: _____

15. Siete interessati a far parte di una rete nazionale/internazionale per condividere buone pratiche sulla digitalizzazione del patrimonio immateriale? (Sì / No / Forse)

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

Forse

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

